

ISSN 0975-4067

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

The New Triyandrum Sanskrit Series
Vol. XIV, Book. III -IV

JULY - DECEMBER 2022

SRET

किरणावली
Sanskrit Research Foundation
Thiruvananthapuram

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

Editor

Prof. Dr.M. Manimohanam

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.m.manimohanam@gmail.com

Executive Editor

Prof. Dr.C.S.Sasikumar (Rtd.)

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

drsasikumarcs@gmail.com

Managing Editor

Prof. Dr.G.Narayanan

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.g.narayanan@gmail.com

Editorial board

Dr.V.Sisupalapanikkar, Professor of Sanskrit(Rtd.) Uty. of Kerala

Dr.R.Vijayakumar, Professor of Vyakarana(Rtd.), S.S.U.S.Kalady

Dr.K.Muthulakshmi, Professor of Vedanta, S.S.U.S. Kalady

Dr.K.K.Sundaresan, Associate Professor in Vedanta, SSUS.Kalady

Dr.P.K.Dharmarajan, Professor of Sahitya, (Rtd) S.S.U.S. Kalady

Dr.S.Sobhana, Professor of Vedanta (Rtd), S.S.U.S.Kalady

Dr.T.Devarajan, Professor of Sanskrit (Rtd), University of Kerala

Dr.P.Chithambaran, Professor of Vedanta (Rtd),S.S.U.S. Kalady

Associate Editor

Dr.R.Jinu

dr.rjinu@gmail.com

Contents

The tantric concept in “Vātāpi Gaṇapatiṃ bhaje”-A study	Dr.Pradeep Varma.P.K	7
Śākta Brahmins of Kerala and their rituals with esoteric and exoteric dimensions	Dr. Ajithan. P. I	14
Lanka’s Princess as an Art of Reclaiming Beauty	Dr. M S Gayathri Devi	37
Role of Ayurveda in Geriatric Nutrition	Dr. Gopikrishnan P. T., ,Dr. Haritha Chandran,	
	Dr. Haroon Irshad	51
Manuscriptology: An Overview -	Dr. Keerthi P, Prof. Ramadas P.V. Dr. Haritha Chandran,	
	Dr. Leena P.Nair	58
Spell Checker for Sanskrit Sentences based on Morphological Analysis-	Dr. Namrata Tapaswi	66
Appreciation of Muttusvami Dikshitar’s Navāvaraṇa Kṛti in the Raga Śāṅkarabharanam. -	Mr. Ratheesh P R	77
A Reference Frame for Self-Studies and Self-Regulatory Mechanism of Vedas: Personality Changes - [Swami Parmarth Dev,	Sadvi Dev Priya, Anjali Prabhakar and Paran Gowda]	85
Taxation in Dharmaśāstra -	Dr. Tarak Jana	100
Developmental Stages of <i>Camatkāra</i> in Sanskrit Poetics	Dr. Sudip Chakravortti	114
Elevating the modern educational experience: Correlating ‘Practical Vedanta’ and ‘Bratacārī’ -	Dr Anusrita Mandal	124
Dharma: The Bed Rock of Social Philosophy of Renaissance Thinkers of Kerala. -	Rakesh. K	134
The Concept of Pratibhā and its Implications; Gleanings from Vākyapadīya -	Dr. Sarath P Nath	144
Vaijayantikośa- Nature and Methodology-	Athira.T	153
Analytical study of Śabda -	Dr.N.S.Sharmila	167
Temple architecture: Classification and characteristics	Dr S Radhakrishnan	173
Knowledge of the Heart in Ādi Śāṅkarācārya’s Upaniṣad Commentary	Jyothi. L	181
The Tradition of Nyaya in Kerala -	Niveditha Sathyan	187
Drona: The Practitioner of Injustice -	Dr. G. Reghukumar	195
Karma Yoga Concept in Shrimad Bhagavad Gita: A Conceptual Frame Development - Anjali Prabhakar and Paran Gowda		202
Śrī Jagannāth and Vaiṣṇavism -	Dr.Nilachal Mishra	211
Morals and Teaching of Values for Human Being in Shrimad Bhagavad Gita -	Ramesh Kumar Awasthi	217

Status of Women Depicted in Manusmriti -	Dr. Shylaja S	223
Authoritative Works on Rāja Yoga - A Brief Reflective		
	Sunitha S.	235
Rig Veda and Astronomy -	Girish V.	242
Traces of Śivadharmā and Śivadharmottara in the Śaiva Scriptures of Odisha -	Dr. Anil Kumar Acharya	247
तत्त्वशास्त्रे चित्सुखप्रकाशितं स्वप्रकाशत्वमित्यद्वैततत्त्वम् -	डा.सि.आर् सन्तोष	260
श्रीहरिनामामृतपाणिनीयव्याकरणयोरचसन्धिप्रकरणस्य तुलनात्मकमध्ययनम्	डॉ. प्रीतिलक्ष्मी स्वाई	271
कुमारसम्भवस्य तिङन्तपदानि - मल्लिनाथीयविवेचनम् - विश्वबन्धु उपाध्यायः		278
योगवासिष्ठरामायणे शास्त्रव्याख्यानकौशलविमर्शः-	अमृता घोषः	282
उपनिषदि ब्रह्मस्वरूप-विमर्शः	अम्बरीष दासः	289
रसगङ्गाधरे नव्यन्यायभाषाशैली	डा. के. रतीष	294
धातुवृत्तयः धातुकोशाश्च	डॉ. जयदेवदिण्डा	298
वाक्यपदीये वाक्यस्वरूपम्	ड० मलयपोडे	312
मनुसंहितालिखितायां समाजव्यवस्थायां नारीणां पदम् : दूषणं तत्प्रतिकारश्च		
	प्रशान्त कर्मकार	320
वैयाकरणमतमनुसृत्य प्रतिभास्वरूपविचारः	डा० राजीवः पी. पी	329
ज्योतिर्गणितपद्धतीनां परिचयः	डा. हरिनारायणन्	334
अद्वैतनयेसत्तास्वरूपविमर्शः	डा. निषाद टि. एस्	339
भवभूतेकृतिषु सांख्ययोगमीमांसादर्शनतत्त्वानामन्वेषणम् -	डा० तानिया सिकदार	342
पाणिनीयव्याकरणे सूत्राणामेकवाक्यताविमर्शः -	डॉ. मनीषकुमारझाः	347
सर्वङ्गषाटीकायां व्याकरणालोचने मल्लिनाथस्य कतिपयाऽनवधानता - मृत्युञ्जयगराँड		354
परमपुरुषार्थसिद्धये भक्तिमार्गः	शुभाङ्कर बसकः	361
कातन्त्रव्याकरणसूत्रपरिचयः	डा० टि. वि गिरिजा	367
अष्टाध्याय्यां विभाषाधिकारेऽपि नित्यसमासविधानम्	पङ्कजराउलः	370
अलुक्समासविमर्शः	राजकुमार-मण्डलः	374
मधुसूदनसरस्वतीप्रणीते कृष्णकुतूहले भक्तिरसविमर्शः -	रिक्ता मण्डलः	380
जैनरीत्या बौद्धसम्मतप्रमाणलक्षणसमीक्षणम् -	श्रीशशांकशेखरपालः	388
जनकल्याणे नीतिशतकस्य माहात्म्यम्	समीरणः रायः	396
विभावना-विशेषक्तयोः समीक्षात्मकपर्यालोचनम्	शान्तनुः प्रधानः	401
संस्कृतव्याकरणदिशा ओडिआभाषायाः समीक्षणम् -	शिवानन्द बेहेरा	403
आचार्यधर्मकीर्तिकृतविविधसम्बन्धस्वरूपदूषणं तन्निराकरणञ्च -	सुजन-दासः	409
कादम्बरीहर्षचरितयोर्बाणभद्रस्य काव्यसौन्दर्यम्- प्रो. प्रसूनदत्तसिंहः, सुपर्णा सेनः		414
शिवसङ्कल्पः स्वरूपश्च पौराणिकग्रन्थेषु	डा. बिन्दुश्री के. एस्	419
न्यायसिद्धान्तमुक्तावल्यानुसारेण शब्दप्रमाणनिरूपणम् -	अश्वति एस्	422
वराहमिहिरस्य जीवचरितम् -	बि. नागराजः, डा. यादव	429
उपनिषद्ग्रन्थेषु पर्यावरणम्- एकमध्ययनम्	डा० गोविन्दसर्कार	432
रामायणमहाकाव्ये मोक्षस्य अवधारणा	तरणीकुमारपण्डा	437
अक्षपाददर्शनम्	डा. एस्. शिवकुमारः	445
सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः	डा. अरविन्दमहापालः	451
Submission & Subscription		460

तत्त्वशास्त्रे चित्सुखप्रकाशितं स्वप्रकाशत्वमित्यद्वैततत्त्वम्

डा.सि.आर् सन्तोष¹

प्रबन्धसंग्रहः

चित्सुखप्रणीतायां तत्त्वप्रदीपिकायां अद्वैतवेदान्तदर्शनस्य मुख्यप्रमेयानां ससूक्ष्मं विवरणं संकलितम् । तल्लयं प्रतिपादनं पूर्वपक्षसिद्धान्तानां समग्रतः प्रदर्शनपुरस्सरमस्ति । पूर्वपक्षान् प्रतिपाद्य तान्सर्वान् क्रमेण निरस्य अद्वैतसिद्धान्तानां समर्थनमस्ति चित्सुखप्रणीतायाः तत्त्वप्रदीपिकायाः शैली । तत्त्वप्रदीपिकायां अद्वैतप्रमेयानां स्थूणनिखननन्यायेन परीक्षा प्रपञ्चिता इति विषयाणां सूक्ष्मांशानां अपि प्राधान्यमस्ति । अद्वैतप्रमेयानां सामान्यभावार्थः इतरप्रकरणग्रन्थेभ्यः उपलभ्यमानोपि तद्विशेषांशनिर्णयार्थं तत्त्वप्रदीपिकाध्ययनं अद्वैतविद्यार्थिनां अनुपेक्षणीयम् । पूर्वपक्षविचारस्य प्रदर्शनात् तथा निरासाच्च अद्वैतान्तर्गतानां सिद्धान्तानां एव सारांशाविष्कारोस्ति चित्सुखस्य मुख्योद्देश्यः । चित्सुखेन सविशेषेण प्रतिपादितं स्वप्रकाशत्वमधिकृत्य परिचिन्तनमस्ति प्रबन्धस्यास्य प्रमेयः ।

मुख्यशब्दाः

स्वप्रकाशत्वम् । सामान्यतोदृष्टानुमानम् । महाविद्यानुमानम् ।

ब्रह्मैव स्वप्रकाशम् । तस्मिन् ब्रह्मण्यधिष्ठाने अवभासमानं द्वैतजालमिदं जगत् चिदात्मना प्रकाश्यमालमिति अद्वैतराद्धान्तः । तथाहि चिज्जडाविति द्वौ प्रमेयो वेदान्तेषु निरूपितौ । अनुभूतमपि युष्मत्प्रत्ययविषयं जगदारोपितमिति तदसद्रूपत्वात् मिथ्यामालमिति, अधिष्ठानभूतं चिदेव अद्वैतदर्शनस्य मुख्यविषयः । व्यवहारे तावत् ब्रह्मणः भेदमूलविप्रतिपत्तिरहितत्वसम्भवात्, सत्तावत्तया वस्तुतः असतोपि दृश्यस्य प्रतीतेश्च प्रसक्ता हि न्यायपथानुसारी वादग्रन्थानां तत्तत्कालानुसृता भेदध्वंसिका चिन्तेति अद्वैतिनामभिप्रायः । यया ब्रह्मणः सद्रूपत्वं जगतः असद्रूपत्वं च सिद्ध्यति । तथाच ग्रन्थादौ स्वप्रकाशत्वनिरूपणं तद्वारा भेदखण्डनञ्च द्वैतनिन्दापूर्वकं चित्सुखेनोपपादितम् । चैतन्यस्य स्वप्रकाशत्वं अद्वैते स्वतस्सिद्धमपि न दर्शनान्तरसिद्धमिति न वादकथाहानिः । यतोहि स्वप्रकाशशब्दार्थः वादिद्वयाभिमतः इति प्रसिद्धधर्मिका विप्रतिपत्तिः उपपद्यते । ततः जायते तद्विषयं तत्त्वज्ञानमिति कथा सर्वैरभ्युपगम्यते ।

स्वप्रकाशत्वस्य एकादश परिभाषाविकल्पाः चित्सुखेन स्वग्रन्थे प्रदर्शिताः² । यद्यपि न

1. Dr. Santhosh C R, Assistant Professor, Sree Narayana Guru College, Chelannur, Kozhikkode, Mob: 9048751288
2. स्वत्वविशिष्टप्रकाशत्वम्, स्वविषयकताविशिष्टप्रकाशत्वम्, सजातीयप्रकाशाप्रकाश्यत्वम्, स्वसत्तायां प्रकाशनियतत्वम्, स्वव्यवहारहेतुप्रकाशत्वम्, ज्ञानाविषयत्वम्, ज्ञानाविषयताविशिष्टं अपरोक्षत्वं, व्यवहारविषयत्वे सति ज्ञानाविषयत्वम्, स्वसम्बन्धिव्यवहाराय सजातीयान्तरस्य अनपेक्षत्वम्, अवेद्यत्वे सति अपरोक्षव्यवहारविषयत्वम्, अवेद्यत्वविशिष्टं अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वम् ।

पूर्वपूर्वपक्षदोषपरिजिहीर्षया सर्वत्र स्वप्रकाशत्वस्य लक्षणपराणां उत्तरोत्तरपक्षाणां परिग्रहः तथापि सम्भाव्यमानत्वात् विभिन्नद्रवणत्वाच्च विनेयमतिविकासाय उपयुज्यन्ते इमानि लक्षणाणीति उत्तरोत्तरपक्षाणां प्रयोजनम् । अद्वैतयुक्त्या सर्वाण्यपि लक्षणानि युक्तानि । पूर्वपक्षसिद्धान्तानुसारन्तु एकादशलक्षणान्यपि सदोषाणि । अतः दोषरहितं किञ्चिदन्यतमं स्वप्रकाशत्वलक्षणं विकल्पेभ्यः सन्देहनिरसनपूर्वकं स्वग्रन्थे चित्सुखेन समर्थितमस्ति । तदस्ति अवेद्यत्वे सति अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वं इति स्वप्रकाशत्वस्य एकादशं लक्षणम् ।

स्वप्रकाशत्वस्य लक्षणे अव्याप्तिपरिहारः

अवेद्यत्वविशिष्टापरोक्षव्यवहारयोग्यत्वस्य चिद्धर्मत्वे, कैवल्ये धर्ममात्रस्य अत्यन्ता भावात् लक्षणस्य अव्याप्तिर्वा³ केवलसतः धर्मत्वसम्भवे निर्धर्मात्मप्रतिपादकपरस्य उनिषद्विचारस्य हानिर्वा न स्यादिति चित्सुखः । स्वप्रकाशत्वलक्षणे योग्यत्ववत्त्वेन अवेद्यत्वविशिष्टापरोक्षव्यवहारयोग्यत्वस्य अत्यन्ताभावानधिकरणत्वं विवक्षितम् । तर्कदर्शने गुणाश्रयः द्रव्यमिति द्रव्यलक्षणमुक्तम् । वैशेषिकदर्शने कार्यकारणभङ्गनिवारणाय उत्पन्नं द्रव्यं क्षणमात्रं अगुणतया वर्तते इति सिद्धान्तिः । ततश्च उत्पन्नक्षणमात्रद्रव्ये गुणाश्रयत्वलक्षणस्य अव्याप्तिवारणाय गुणाश्रयत्वार्थः गुणात्यन्ताभावानधिकरणत्वमिति व्यवस्थापितम् । एवं गुणात्यन्ताभावानधिकरणं द्रव्यमिति लक्षणं उदयनाचार्यदर्शने समर्थितम् । अधिकरणात्मको ह्यभावः । गुणवत्वस्य अत्यन्ताभावाधिकरणं भवति गुणकर्मसामान्यविशेषसमवायाभावाः । तदनधिकरणमस्ति द्रव्यमिति तल्लक्षणं उत्पत्तिक्षणवच्छिन्नद्रव्ये घटितमिति नाव्याप्तिदोषः । एवं स्वप्रकाशत्वपरिभाषायामपि योग्यत्वं नाम योग्यत्वात्यन्ताभावानधिकरणत्वमिति चित्सुखेन विवक्षितम् । अवेद्यत्वविशिष्टापरोक्षव्यवहारयोग्यत्वात्यन्ताभावाधिकरणमस्ति घटादिजगत् । तदनधिकरणं स्वप्रकाशात्मा इति नोक्तयोग्यतायाः धर्मत्वेपि स्वप्रकाशत्वस्य लक्षणं अव्याप्तिमेतीति चित्सुखविचारः ।

गुणशून्यस्य आत्मनः धर्मत्वकल्पना

उक्तयोग्यतायाः धर्मत्वकल्पनायामपि नाद्वैतवादे अपसिद्धान्तापत्तिरस्तीति चित्सुखाभिप्रायः । यतः विज्ञानात्मनि परमार्थतः धर्ममात्रस्याभावेपि संसारकाले काल्पनिकधर्माः अविद्यया अवभासन्त इति वेदान्तवादः । समस्तसंसारः अखण्डबोधे अध्यक्षस्त्यविद्यया इत्यद्वैतमतम् । विषयिणस्तद्गुणानुज्ञेति अध्यासभाष्यव्याख्यायां ननु विषयिणः चिदेकरसस्य कुतो धर्माः ये विषये अध्यक्ष्येन इति पद्मपादेन आशङ्क्य समाहितम् आनन्दो विषयानुभवो नित्यत्वमिति सन्ति धर्माः अपृथक्त्वेपि चैतन्यात् पृथगिव अवभासन्ते इति न दोषः इति । आनन्दादीनां आत्मस्वरूपत्वेपि दुःखाद्यनात्मपदार्थवत् ते धर्मतया पृथगिव भासन्ते । तथाहि संसाराम्नि आरोपितानां धर्माणां काल्पनिकसत्त्वेपि परमार्थतः तदत्यन्ताभावाधिकरणत्वं आत्मनि युक्तमिति अद्वैतचिन्ता ।

स्वप्रकाशत्वलक्षणगतपदानां प्रयोजनम्

स्वप्रकाशत्वपरिभाषायाः अवेद्यत्वविशेषणं अपरोक्षव्यवहारयोग्येघटादौ अतिव्याप्तिं⁴ परिहरुं चित्सुखेन प्रयुक्तम् । यस्मात् घटादौ तावत्फलव्याप्यत्वं निश्चितम् । अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वपदं धर्माद्यवेद्येषु व्यभिचारं निरुणद्धि । वेदवेद्यतया यद्यप्यस्ति धर्मादिषु वृत्तिव्याप्यत्वं⁵ तथापि

3 लक्ष्यैकदेशावृत्तित्वम् ।

4 अलक्ष्ये लक्षणगमनम् ।

5 वृत्युपहितचेतनविषयत्वम् ।

फलव्याप्यत्वरूपं⁶ वेद्यत्वं न तन्न युक्तम् । वेद्यत्वं नाम ज्ञानविषयत्वमिति, अवेद्यत्वशब्देन नहि ज्ञानाविषयत्वमस्यां परिभाषायां विवक्षितम्, किन्तु फलव्याप्यत्वरूपवेद्यत्वस्याभावः । धर्मादिषु अतीन्द्रियेषु ज्ञानविषयत्वेऽपि अवेद्यत्वं (फलव्याप्यत्वं) उपपन्नम् । अज्ञाने शुक्तिरजतादिप्रातिभासिकविषयेषु च फलव्याप्यताभावात् अवेद्यता, अहमज्ञानीत्यनुभवतः अपरोक्षव्यवहारयोग्यता च दृष्टापि नातिव्याप्तिर्लक्षणस्य । अज्ञाने अवेद्यत्वेऽपि नहि साक्षादपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वमस्ति । तत्तु ब्रह्मण्येव । ब्रह्मण्यध्यस्ततया अज्ञाने अपरोक्षव्यवहारः - अहं अज्ञः इति- नतु वस्तुतः । नह्यारोपिते वास्तवं अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वमस्ति । अपरोक्ष व्यवहारस्तु रजतव्यवहारायोग्यायां शुकती रजतव्यवहारवत् तद्योग्यतां विनापि अज्ञाने उपपद्यते । नह्येतावता अज्ञाने वास्तवं अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वम् । जगदिदं ब्रह्मण्यध्यस्तमिति व्यावहारिकप्रत्यक्षादिप्रमाणविषयाणां पदार्थानां लौकिकदृष्ट्या अस्ति अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वम् । तस्मात् नहि अपरोक्षव्यवहार योग्यतापदेन घटादिव्यावृत्तिरिति तदर्थं लक्षणे अवेद्यत्वपदं युक्तम् ।

यद्यपि अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वमेव अपरोक्षत्वमिति, अवेद्यत्वे सति अपरोक्षत्वमित्येतावता एवालं स्वप्रकाशत्वलक्षणं तथापि संशयपरिहाराय व्यवहारयोग्यत्वपदं अपेक्षितमिति न लक्षणे वैयर्थ्यमिति चित्सुखः । यस्मादपरोक्षज्ञानविषयेषु एवापरोक्षत्वप्रयोगः यथा घटः । तथा स्वप्रकाशात्मापि अपरोक्षश्चेत् तेन अवेद्यत्वसमुदयः कथमिति विरोधभ्रमः स्यात् । तन्निवारणार्थं अपरोक्षत्वं विहाय अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वं लक्षणे विहितम् । अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वादेव ब्रह्मणि अपरोक्षत्वं, नापरोक्षज्ञानविषयत्वात् । तथा नच प्रतिपत्तुः अवेद्यत्वापरोक्षत्वयोः विरोधभ्रमः स्यात् ।

स्वप्रकाशत्वलक्षणे तार्किकाणाम् आशङ्का

वेद्यं हि लोके व्यवहारयोग्यमिति स्वीक्रियते । यद्यवेद्यं ब्रह्म तर्हि तन्न व्यवहारयोग्यं भवेदिति न्यायदर्शनम् । नैयायिकानां तात्पर्यविनिगमनाय किमत्र अवेद्यत्वेन आपादकेन अपरोक्षव्यवहाराविषयत्वं आपाद्यते उत अपरोक्षव्यवहारविषयतया वेद्यत्वं अनुमीयते इति चित्सुखेन जिज्ञास्यते । नैयायिकानां वेद्यत्वं अपरोक्षव्यवहारविषयत्वं च केवलान्वयी⁷ धर्मः । तयोरभावः न कुत्रचित् प्रसिद्धः इति तर्कदर्शने आपाद्यापादकयोः अप्रसिद्ध्या अनिष्टप्रसञ्जन⁸मिदं प्राथमिकारोपणम् । यस्मात् प्रसिद्धस्यैव प्रसञ्जनं युक्तम् । स्वसिद्धान्ते असिद्धेन आपादकेन स्वस्यैव असिद्धे आपाद्यं अन्यत्र न सिद्धान्तनीयमिति चित्सुखाभिप्रायः । अपरोक्षव्यवहारविषयतया वेद्यत्वस्य अनुमितिरपि अयुक्ता । अहमहमिति आत्मनि अस्मत्प्रत्ययगोचरत्वं दार्शनिकानां सम्मतम् । आत्मना हि सर्वं विज्ञातम् । किन्तु विज्ञानात्मनः ज्ञापकं किञ्चिन्नस्ति । सः सर्वप्राणिषु स्वयं प्रकाशते । आत्मनः अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वेऽपि नात्मबोधे फलव्याप्यत्वयोग्यत्वम्⁹ तथा हि अपरोक्षव्यवहारयोग्यवान् फलव्याप्यत्वाभाववान् चासौ स्वप्रकाशात्मेति तादृशं स्वप्रकाशत्वलक्षणं चित्सुखेन तत्त्वप्रदीपिकायां प्रतिपादितम् ।

स्वप्रकाशत्वसाधकं अनुमानप्रमाणम्

आत्मनः स्वप्रकाशत्वं केवलव्यतिरेकिणा अनुमानेन शक्यत इति चित्सुखः । अनुमानप्रयोगस्तु अनुभूतिः स्वप्रकाशा अनुभूतित्वात् यन्नैवं तन्नैवं यथा घटः इत्यस्ति । अवेद्यत्वविशिष्टापरोक्षव्यव

6 वृत्तिबिम्बितचिदभिव्यक्तचैतन्याश्रयत्वमस्ति फलव्याप्यत्वम् ।

7 अत्यन्ताभावाप्रतियोगित्वम् केवलान्वयित्वम् ।

8 अनभिमतार्थापादनं अनिष्टप्रसङ्गः ।

9 वृत्तिबिम्बितचिदभिव्यक्तचैतन्याश्रयत्वमस्ति फलव्याप्यत्वम् ।

हारयोग्यत्वं नाम पूर्वोक्तं स्वप्रकाशलक्षणमिहानुमाने स्वप्रकाशत्वरूपसाध्येन विवक्षितम् । साध्ये अस्मिन् अवेद्यत्वं अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वञ्चेति द्वावंशौ स्तः । अनुभूतौ पक्षे अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वमस्तीत्यत्र न वादिनां वादः । यस्मात् अपरोक्षः अनुभूतिव्यवहारः न्यायाद्वैतदर्शनयोरुभयत्र अंगीकृतः । तथाचानुभूतौ अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वप्रतिज्ञा उपपन्ना । पक्षे¹⁰ वादिनोर्वादस्तु सन्दिह्यमानसाध्यविशेषणे अवेद्यत्वमात्रे एव । तादृशसाध्यविशेषणाप्रसिद्ध्या अवेद्यत्वविशिष्टापरोक्षव्यवहारयोग्यत्वरूपसाध्यस्य च अप्रसिद्धिः आशङ्कितव्या । किन्तु पक्षे सामान्यतोद्दृष्टानुमानेन¹¹ साध्यविशेषणस्य अवेद्यत्वस्य सिद्धौ पुनः साध्याप्रसिद्धिशङ्का अयुक्तेति चित्सुखः । यस्मिन् साध्यभागे-अवेद्यत्वे-विवादः, तत् सामान्यतोद्दृष्टानुमानेन अनिर्धारितपक्षविशेषे सामान्यतः प्रसिद्धमिति अशेषसाध्यसिद्धौ नाप्रसिद्धविशेषणत्वं दोषः इति चित्सुखाभिप्रायः ।

अवेद्यत्वसाधकं सामान्यतोद्दृष्टानुमानम्

सामान्यतोद्दृष्टानुमानं तावत् वेद्यत्वं किञ्चिन्निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगि धर्मत्वात् शौक्यवदित्यस्ति (चित्सुखः 21) । यस्मिन् धर्मिणि विद्यमानात्यन्ताभावस्य प्रतियोग्य¹²स्ति यदि इदं वेद्यत्वं तर्हि तद्वर्मी वेद्यत्वात्यन्ताभावाधिकरणं (अवेद्यत्वाधिकरणं) भवति । यो हि धर्मः सः किञ्चि (धर्मि) निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगीति वादिनां व्याप्तिः । इह वेद्यत्वस्यापि धर्मत्वात् किञ्चिदि-अनिर्धारितधर्मविशेषे तदत्यन्ताभावः विद्यते तथा सति वेद्यत्वे किञ्चिन्निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगीत्वं घटते । तद्वर्माणः विषये इदानीं विशेषविज्ञानाभावेपि, कर्हिचित् पक्षे अवेद्यत्वस्य प्रसिद्धिः स्यादेव । अत एव स्वप्रकाशत्वसाधककेवलव्यतिरेकिणा अनुभूत्यात्मकपक्षविशेषे अवेद्यत्वं अनुमीयते । धर्मत्वहेतुना सामान्यतः सिद्धस्यावेद्यत्वस्य अनुभूत्यात्मकधर्मविशेषे साधनात् अस्ति केवलव्यतिरेकिणि अनुमाने प्रामाण्यम् । अनुभूतिमात्रे अवेद्यत्वप्रसिद्ध्या स्वप्रकाशत्वानुमानस्य केवलव्यतिरेकित्वमपि उपपद्यते ।

न्यायलीलावतीवाक्यात् अवेद्यत्वस्य समर्थनम्

यद्विपर्यये असमीहितप्रसक्तिः, तत् किञ्चिन्मानयोग्यमिति न्यायलीलावतीवाक्यमवलम्ब्य प्रकारान्तरेणापि, चित्सुखेन स्वप्रकाशत्वसाध्यं समर्थितम् । यस्य वैपरीत्यस्य अङ्गीकारे प्रमाणान्तरबाधादिप्रसक्तिः तत् प्रमाणयोग्यमिति सामान्याकारेण व्याप्तिः न्यायलीलावती विवक्षिता । अनुभूतिं प्रति वादिनां विप्रतिपत्तौ सत्यां, अनुभूतिः वेद्या (अनुभवविषया) नवा इति संशयः जायते । अवेद्यत्वस्याभावे तस्याः अनुभाव्यत्वप्रसक्त्या पूर्वसामनुभूतीनामपि वेद्यत्वात् अनवस्थापद्यते । सा मा भूदिति, अवेद्यत्वं किञ्चिन्मानयोग्यमिति सामान्यतोनुमानतः, अवेद्यत्वसाधनाय विशेषप्रमाणमपेक्षते, अनुभूतिः स्वप्रकाशा अनुभूतित्वात् यन्नैवं तन्नैवं यथा घटः इति । इह विशेषप्रमाणमस्ति केवलव्यतिरेकीति, नाप्रसिद्धविशेषणत्वदोषः ।

सामान्यव्याप्तिरियं नैव्यायिकैः नाभ्युपगम्यते चेत् तैः चार्वाकं प्रति इच्छादिगुणानां अष्टटद्रव्यातिरिक्तद्रव्याश्रितत्वं - इच्छादयः अष्टद्रव्यातिरिक्तद्रव्याश्रिताः अष्टद्रव्यानाश्रितत्वे सति गुणत्वात् यन्नैवं तन्नैवं यथा गन्धादिः - इति प्रमाणयितुं न शक्यते । तत्रापि अष्टद्रव्यभिन्नद्रव्यस्य अप्रसिद्धौ अप्रसिद्धविशेषणता स्याद् । प्रसिद्धौ अन्वयव्यतिरेकितया केवलव्यतिरेकित्वानुमानं भज्येत । यदि नहि तत्र हेतुस्तर्हि असाधारणानैकान्तिकत्वं

10 सन्दिग्धसाध्यवान् पक्षः ।

11 अदृष्टस्वलक्षणस्य सामान्यविशेषस्य दर्शनम् ।

12 यस्याभावः स प्रतियोगी ।

आपद्यते। दोषस्य वारणाय इच्छादीनां विशेषगुणत्वं इच्छादयः क्वचिदाश्रिताः गुणत्वात् रूपवदिति अनिर्णीतपक्षविशेषाश्रितत्वं सामान्यतोदृष्टानुमानेन साधनीयम्। पृथिव्यत्तेजोवाय् वाकाशदिक्कालमनस्सु अष्टद्रव्येषु इच्छाश्रयत्वं नास्ति। तस्मादेव केवलव्यतिरेकिणा इच्छादिषु अष्टद्रव्यातिरिक्तात्माश्रितत्वं उपपादितम्। एवं यत्र सामान्यतोदृष्टानुमानस्य अवकाशः तत्र साध्यस्य सामान्येन प्रसिद्ध्या न अप्रसिद्धविशेषणत्वदोषः। ततः स्वप्रकाशत्वसाधकानुमानं साध्याप्रसिद्धदोषरहितमेवेति चित्सुखः।

चित्सुखप्रयुक्तं अवेद्यत्वसाधकं महाविद्यानुमानम्

प्रदर्शितरीत्या अनुभूतौ अवेद्यत्वं ऋजुरीत्या तत्त्वप्रदीपिकायां संसाध्य साध्याप्रसिद्धिः स्वप्रकाशत्वानुमाने परिहृता। महाविद्यानुमानादपि¹³ अनुभूतौ अवेद्यत्वं प्रसाध्य स्वप्रकाशत्वानुमाने अप्रसिद्धविशेषणत्वं निरस्य साध्यप्रसिद्धिः साधनीयेति चित्सुखः। महति विद्येति महाविद्या। असिद्धत्वादिदोषाभावाद्धि अस्यां महाविद्यात्वम्। अस्याः पारिभाषिकः अर्थः भट्टवादीन्द्रेण उक्तः यथा केवलान्वयिनि व्यापके प्रवर्तमानः हेतुः पक्षे व्यापकप्रतीत्यपर्यवसानबलात् अन्वयव्यतिरेकिसाध्यविशेषं वाद्यभिमतं साधयन् महाविद्येत्युच्यते। तस्य च महाविद्यात्वं असिद्धत्वादिसकलदोषविरहः इति नयनप्रसादिनीकारः। भाट्टतार्किकयोर्मध्ये शब्दस्य नित्यत्वानित्यत्वविषये विवादे जाते नैय्यायिकैः तदनित्यत्वसम्पादनार्थं महाविद्यानुमानं आविष्कृतमिति भुवनसुन्दरः। यद्यपि महाविद्यानुमानेन कस्मिञ्चिदधिकरणे स्वाभिमतं साध्यं प्रमाणयितुं शक्यते तथापि अस्य प्रयोगः सर्वथा सदुत्तरमेवेति न वादिनां विचारः। यतो ह्यनेन स्वपक्षः परपक्षश्च सिद्धयतः। श्रीनिवासाचार्योपि चित्सुखप्रयुक्ते अज्ञानस्य भावत्वसाधकमहाविद्यानुमाने स्वव्याघातदोषं प्रदर्श्य उक्तम्, यानि महाविद्यानुमानानि परः परिभाषितानि भावपदस्थाने अभावपदप्रक्षेपेण विवक्षितसाध्यविपर्ययसाधनक्षमाणि इति।

महाविद्यानुमानप्रयोगः

अनुभूतौ अवेद्यत्वसाधनाय तत्त्वप्रदीपिकायां चित्सुखेन प्रदर्शितं महाविद्यानुमानं अस्ति, अयं घटः एतद्घटान्यत्वे सति वेद्यत्वानधिकरणान्यः पदार्थत्वात् पटवत् इति। अनुमाने प्रायः दृष्टान्ते यद्रीत्या साध्यप्रसिद्धिः तद्रीत्यैव पक्षेपि साध्यप्रसिद्धिः दृश्यते। महाविद्यानुमाने तु साध्यसमन्वयः दृष्टान्ते पक्षे च भिन्नरीत्या विद्यते। महाविद्यायां प्रत्येकं घटं पक्षीकृत्य अनुमीयते। इह अयं घटः इति पक्षः। एतद्घटान्यत्वविशिष्टवेद्यत्वानधिकरणान्यत्वमिति साध्यम्। पदार्थत्वात् इति हेतुः। पटवदिति दृष्टान्तः। साध्ये प्रत्येकं पदानां प्रयोजनं प्रत्यग्वस्वरूपेण उपपादितम् यथा “एतस्य घटस्य वेद्यत्वाधिकरणत्वेपि स्वान्यत्वं प्रति अनधिकरणत्वात् तथाविधघटान्यत्वस्य च पटादौ एव प्रसिद्ध्या नाप्रसिद्धविशेषणतासिद्धसाधनते इत्यर्थः। घटमात्रं पक्षीकृत्य एतद्घटान्यत्वे सति वेद्यत्वानधिकरणान्यः इत्युक्ते घटान्तरमादाय अर्थान्तरता, घटान्तरस्यापि एतद्घटान्यत्वे सति वेद्यत्वानधिकरणादेतस्मादन्यत्वात् तद्व्यवच्छेदार्थं अयमिति पदम् एतस्यैव घटस्य एतद्घटान्यत्वे सति वेद्यत्वानधिकरणान्यत्वे साध्यमाने घटन्तरं आदाय अर्थान्तरतायाः अनवकाशात्। एतद्घटान्यत्वानधिकरणान्यः इत्युक्ते व्याहृतिः (बाधः) स्यात्, एतद्घटस्य एतद्घटान्यत्वायोगात् तदर्थं (तद्वारणार्थं) वेद्यत्वपदम्” (चित्सुखः 24) इति।

महाविद्यानुमानस्य दृष्टान्ते साध्यसमन्वयः

13 पक्षे प्रकारान्तरेण साध्योपसंहारशालित्वे सति दृष्टान्ते प्रकारान्तरेण साध्योपसंहारशालित्वं महाविद्यानुमानत्वम्।

स्वस्मिन् स्वस्य भेदः अनुपपन्नः इति सर्वसम्मतः । तथाहि नहि घटे घटत्वाभावः । स्वस्याभावः स्वतः भिन्नेष्वेव विद्यते, यथा घटत्वाभावः घटाद्भिन्ने पटे वर्तते । किन्तु वेद्यत्वमालं सर्वत्र विद्यते इति यद्यपि एतद्घटे वेद्यत्वाधिकरणत्वमस्ति, तथापि स्वान्यत्वं प्रति अनधिकरणत्वात् एतद्घटान्यत्वविशिष्टवेद्यत्वानधिकरणं हि एतद्घटः इति युक्तः । अभावस्य अधिकरणस्वरूपत्वात् तादृशवेद्यत्वानधिकरणमस्ति अयं घटः । ततः एतद्घटान्यत्वविशिष्टवेद्यत्वं एतद्घटात् भिन्ने पटादौ एव वर्तत इति विशिष्टवेद्यत्वाधिकरणं अस्ति पटादिवस्तु, अनधिकरणमस्ति एतद्घटवस्तु । एवं एतद्घटान्यत्वविशिष्टवेद्यत्वानधिकरणान्यत्वं साध्यं पटादौ दृष्टान्ते समन्वेति । एवं महाविद्यानुमानस्य दृष्टान्ते साध्यसमन्वयः संगच्छते ।

महाविद्यानुमानस्य पक्षे साध्यसमन्वयः

इदमत्रावधेयं यत् पटादौ दृष्टान्ते साध्यप्रसिद्धिः तस्मिन् एतद्घटान्यत्वमादाय भवति । किन्तु एतद्घटे पक्षे एतद्घटान्यत्वं (एतद्घटान्यत्वविशिष्टवेद्यत्वानधिकरणान्यत्वं) अनुपपन्नम् । ततः यथा दृष्टान्ते साध्यसमन्वयः तदन्न पक्षे युक्तः । अतः पक्षे साध्यसमन्वयार्थं एतद्घटान्यत्वविशिष्टवेद्यत्वानधिकरणं पक्षाभिन्नं यत्किञ्चिदधिकृत्य निरूपणीयम् । तत्तु एतद्घटान्यत्वविशिष्ट वेद्यत्वानधिकरणं च भवेत् । पक्षातिरिक्ते अनिर्धारिते तस्मिन् एतद्घटान्यत्वं विशेषणं अस्त्यपि वेद्यत्वरूपविशेष्याभावात् विशिष्टानधिकरणत्वं – एतद्घटान्यत्वविशिष्टवेद्यत्वानधिकरणत्वं – युक्तम् । तथा च पक्षे तदन्यत्वं नान्यथागत्या संभवति । एवं अद्वैतिभिः वेद्यत्वानधिकरणत्वेन अभ्युपगते अवेद्ये वस्तुनि अवेद्यत्वं प्रसिद्धयतीति महाविद्यानुमानतः अवेद्यत्वप्रसिद्धौ सत्यां पुनः स्वप्रकाशानुमाने साध्याप्रसिद्धिः अयुक्ता ।

पक्षे एतद्घटे यद्वत् एतद्घटान्यत्वविशिष्टवेद्यत्वानधिकरणत्वं उपपद्यते तद्वत्तत् अनुभूतिमालेपि उपपन्नम् । अद्वैतिनां आत्मसंवेदनात्मिका अनुभूतिरेव केवलं अवेद्यत्वाधिकरणमिति, तद्व्यतिरिक्तानि सर्वाणि प्रपञ्चवस्तूनि वेद्यत्वाधिकरणाणीति घटान्यत्वविशिष्टवेद्यत्वानधिकरणं अनुभूतिमालम् । अनुभूतिव्यतिरिक्तं सर्वं जगत् एतद्घटान्यत्वविशिष्टवेद्यत्वाधिकरणमस्ति । अन्ततो गत्वा साध्ये द्वावंशौ प्रतिपत्तुः मनसि प्रतीयेते, वेद्यत्वानधिकरणमनुभूतिः तदन्यः पक्षरूपेतद्घटश्च । ततः वेद्यत्वानधिकरणानुभूतेः अन्यः घटः इति साध्यं पक्षे समन्वितं स्यात् ।

एवं महाविद्यानुमाने दृष्टान्तपक्षयोः साध्यसमन्वयप्रकारः भिन्नः । दृष्टान्तानुरोधेनैव पक्षेपि साध्यसमन्वयश्चेत् एतद्घटान्यत्वविशिष्टवेद्यत्वानधिकरणाद् एतद्घटादन्यः यः कश्चन पदार्थान्तरः स्यात्, न पक्षः । तेन न पक्षे साध्यसिद्धिः । तस्मात् प्रकारान्तरेण वेद्यत्वानधिकरणं - अनुभूतिमालं - कल्पयित्वा तदन्यत्वं पक्षे साधयतीति, इदमस्ति महाविद्यानुमानस्य वैशिष्ट्यम् ।

स्वप्रकाशत्वानुमाने विशेष्यात्मिका अनुभूतिः (पक्षः) वादिनां प्रसिद्धा इति, नाल अप्रसिद्धविशेष्यतादोषः । प्रसिद्धे अनुभूत्यात्मकपक्षे अनुभूतित्वहेतोः सद्भावात् हेतौ आश्रयासिद्धिरपि नास्ति । एकव्यक्तिवृत्तित्वं जातिबाधकेष्वन्यतमं इति उदयनाभिप्रायः । यद्यपि अनुभूतेः (चैतन्यस्य) एकत्वात् अनुभूतित्वसामान्याभावात् तदनुभूतित्वं नास्ति तस्यामनुभूतौ (पक्षे) इति, स्वरूपासिद्धिः हेतौ आशङ्कितुं शक्यते तथापि अनुभूतौ उपाधिभेदेन अनेकत्वाभ्युपगमात् अनुभूतित्वजातिरूपपत्रेति चित्सुखः । अनेकानुभूतित्वानां काल्पनिकत्वेपि काल्पनिकप्रतिबिम्बैः बिम्बसाधनवत् तैः अनुभूतौ स्वप्रकाशत्वसाधनं युक्तमिति तत्त्वप्रदीपिकाकारः ।

अनुभूतित्वजातिः नैय्यायिकानां परमार्था, अद्वैतिनां कल्पिता च । अद्वैताभिमतानुभूतित्वजातिः

न्याये, न्यायाभिमतता सा तावत् अद्वैतेपि परस्परमसिद्धा । अतः कल्पिताकल्पितवैधर्म्यसम्भवात् अनुभूतित्वहेताविति, अनुमानेस्मिन् अन्यतरासिद्धिशङ्का च न आरोपणीयेति चित्सुखः अभिप्रेति । अनुमाने उभयकोटिनिरपेक्षं उभयसम्मतं अनुभूतित्वं हेतुत्वेन विवक्षितमिति नान्यतरासिद्धिः । अन्यथा तार्किकाणां पर्वतो वह्निमान् धूमत्वात् महानसवत् इत्यनुमानेपि महानसीयो वा पर्वतीयो वा धूमः हेतुत्वेन विवक्षितः इति सन्देहः स्यात् । विकल्पादौ स्वीकृते, पर्वते महानसीयधूमाभावात् स्वरूपासिद्धिः¹⁴ द्वितीये सति, महानसे पर्वतीयधूमाभावात् दृष्टान्ते हेत्वसिद्धिश्च स्याताम् । तस्मात् महानसीयपर्वतीयविशेषनिरपेक्षं धूमत्वमात्रं हेतुः इत्यभ्युपगन्तव्यम् । एवं स्वप्रकाशानुमानेपि सत्यत्वमिथ्यात्वाविशेषं अनुभूतित्वमेव केवलं हेतुरिति नान्यतरासिद्धिदोषः स्वप्रकाशानुमाने अस्ति ।

नह्यनुभूतित्वहेतौ उपाध्यभावात् व्याप्यत्वासिद्धिश्च । यद्वेतोः साध्यं पक्षादन्यत्रापसिद्धं सः केवलव्यतिरेकी । तस्मान्नास्ति केवलव्यतिरेकिणि सपक्षता, यया पक्षातिरिक्ते साध्यं स्यात् । हेतोः सोपाधिकत्वे खलु व्याप्यत्वासिद्धिः । उपाधेः¹⁵ साध्येन सह अन्वयव्यतिरेकव्याप्ती स्याताम् । इह उपाधेः स्वप्रकाशत्वव्यापकत्वं पक्षातिरिक्तभूमौ हेतोः अभावात् असम्भवम् । पक्षे तावत् उपाधेः साध्यव्यापकत्वं अनुपपन्नम्, यतः प्रयोगकालेसाध्यंसन्दिग्धमिति तत्र अनिर्धारितम् । यदि तार्किकाणां तत्र साध्यनिश्चयः तर्हि स्वप्रकाशत्वमेव सिद्धयति । साध्यापहारो ह्युपाधेः कृत्यम्, तत्र साध्यमेव चेन्निर्णीतम् किं कुर्वन्त्ययमुपाधिः स्यादित्यर्थः । पक्षे तावदुपाधिवृत्तौ साधनव्यापकत्वादुपाधेः, उपाधित्वहानिरेव फलम् । यतः साधनवन्निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वं उपाधौ भवेत् । केवलव्यतिरेकिहेतोः पक्षादन्यत्राभावात् नान्यस्मिन् साधनवति उपाधेरत्यन्ताभावः युक्तः । स्वप्रकाशत्वाभाववति विश्वस्मिन् विपक्षे अनुभूतित्वाभावात् न अनुभूतित्वहेतुः साध्याभावव्याप्तः विरुद्धः¹⁶ । साध्याभाववति अनुभूतित्वस्या वर्तनात् साधारणानैकान्तिकत्वमपि हेतौ न । नहि अनुभूतित्वहेतौ असाधारणाने कान्तिकत्वमपि । यद्वेतोः सपक्षविपक्षौ स्तः, किन्तु सः सपक्षविपक्षेभ्यः व्यावृत्तः सन् यदा पक्षमाले वर्तते तदायं दोषः । अनुभूतौ घटादिविपक्षसत्त्वेपि न सपक्षसत्त्वम् येन व्यावर्तत इति न असाधारणत्वम् ।

स्वप्रकाशत्वानुमाने विपक्षबाधकस्तर्कः

अनुभूतिः वेद्या वस्तुत्वात् घटवत् इति विपक्षे बाधकतर्कस्य अभावात् स्वप्रकाशस्वरूपायां अनुभूतौ साध्यसन्देहः, ततः सन्दिग्धानैकान्तिकत्वं¹⁷ च स्यादित्याक्षेपः अयुक्तः इति चित्सुखः । यतः अस्त्यत्र विपक्षबाधकस्तर्कः¹⁸, अनुभूतेः अनुभाव्यत्वे अनवस्थाप्रसंगः¹⁹ स्यादिति । अनुभाव्याः सर्वाः अनुभूतयः इति न नियमः येनानवस्था स्यादिति तार्किकैरभ्युपगन्तुं न शक्यते । तर्किकाणां मते अनुव्यवसायेन²⁰ व्यवसायः (प्राथमिकज्ञानम्) अनुभाव्यः । किन्तु नानुव्यवसायः कस्यचित् ज्ञानस्य विषयः । अनुव्यवसायस्य अज्ञातस्वरूपसत्तामालेण व्यवसायानुव्यवसाययोः व्यवहारः उपपद्यत इति । किन्तु अननुभूतानुभूत्या अर्थविषयव्यवहारः असिद्धः । नह्यस्याः

14 पक्षे अभाववत्त्वं स्वरूपासिद्धत्वम् ।

15 साध्यव्यपकत्वे सति साधनाव्यापकत्वं उपाधित्वम् ।

16 एकाधिकरणवृत्तित्वं विरुद्धत्वम् ।

17 साध्यसन्देहजनकपक्षधर्मताज्ञानविषयः ।

18 अनिष्ठापादनम् तर्कः ।

19 अप्रामाणिकानन्तप्रवाहमूलकप्रसङ्गः अनवस्था ।

20 ज्ञानविषयकं ज्ञानमनुव्यवसायः ।

अज्ञातस्वरूपसत्तया व्यवहारः उपपन्नः। प्रमाणादृते अस्याः अज्ञातसत्तापि न सत्तावती। व्यवसायानुव्यवसायातिरिक्ता तत्तद्विक्तिपरम्पराग्राहिका काचिद् वितिः न तर्के अभ्युपगता। अतः अनुव्यवसायगोचरानुभूतेरनुभवाय नास्ति हेतुः। तथा अनुव्यवसायसत्तायाः असिद्धी अनुभूतिपरम्परावार्तापि अनभिमतता। एवं द्वितीयतृतीयाद्यनुभूतिषु प्रमाणाभावात् तासां असिद्धिः, तदसिद्ध्या पूर्वासाञ्चेति अनुभूतिस्वरूपमेवासिद्धमिति विपक्षबाधकस्तर्कः चित्सुखेन प्रतिपादितः। यदि अनुव्यवसायः स्वविषयकप्रमाणमन्तरा स्वभावतः एव स्वव्यवहारं सम्पादयतीति तार्किकैरभ्युपगम्यते चेत् व्यवसाय एवं निसर्गतः स्वविषयकानुव्यवसायं विना स्वव्यवहारं सम्पादयेत्, तदर्थं नानुभूतिपरम्पराभ्युपगतिः आवश्यकी। स्वविषयप्रकाशनेन सह अनुभूतिरपि स्वयं प्रकाशते। अन्यथा वस्तुबोधानन्तरमपि स्वानुभूतौ संशयः विपर्ययः वा स्यात्, किन्तु तौ न स्तः।

व्यवसायोदये संयोगान्तरजननाय मनसि क्रिया, द्वितीयक्षणे क्रियाजन्यविभागः, ततः विभाजन्यपूर्वसंयोगनाशः, ततः उत्तरसंयोगोत्पत्तिः पुनः पञ्चमक्षणे अनुव्यवसायात्मकानुभूत्यन्तरमिति व्यवसाय21ज्ञानादनन्तरं बहुक्षणविलम्बेन अनुव्यवसायः जायते। तथा सति कथं अनुव्यवसायः विनष्टं व्यवसायं अपरोक्षतया विषयीकरोति। यतः सदर्थस्य अपरोक्षत्वमुपपद्यते नासतः। अर्थास्तावदन्योन्यं वा स्वयं वा न प्रकाशयन्ते। ते स्वविषयकज्ञानमेव जनयन्ति। यद्यनुभूतिरप्येवं स्वप्रकाशहीना चेत् तादृशं अनुभूत्यन्तरमेव जनयेदिति जगदान्धं प्रसज्यते। तदभावात् अनुभूतौ स्वप्रकाशत्वमेवेति विपक्षबाधकस्तर्कः अद्वैतिभिरुपपादितः।

सत्प्रतिपक्षदोषनिराकरणम्

ज्ञानं वेद्यं वस्तुत्वात् घटवत् इति वेद्यत्वानुमानेन नानुभूतित्वहेतौ सत्प्रतिपक्षदोषः इति चित्सुखः। वस्तुत्वानुमाने यद्वस्तु तद्वेद्यमिति व्याप्तिरभ्युपगन्तव्या। व्याप्तिग्राहिका संवित् व्याप्तिग्रहणसमये प्रकाशते न वेति विवेचनीया। प्रकाशते चेत् स्वेनैव स्वस्य ज्ञानमिति बौद्धस्वप्रकाशतापत्तिः, तद्ग्रहणे तद्वेतुतानङ्गीकारे वेदान्तिनः स्वप्रकाशतापत्तिश्च तार्किकाणां स्यात्। न प्रकाशते चेत् व्याप्तिग्राहक प्रकाशमन्तरा वस्तुत्ववति व्याप्तिज्ञाने वेद्यत्वं नोपपद्यते। अनेन यद्वस्तु तद्वेद्यमिति व्याप्तेः व्यभिचारात् (वेद्यत्वाभाववत्यपि वस्तुत्वहेतुसद्भावात्) अनुमानस्यैवानुदयान्न कथञ्चिदपि अनुभूतित्वहेतौ सत्प्रतिपक्षतां दर्शयितुं शक्यते। किञ्च तार्किकाणां वेद्यत्वं धर्मः इति, वेद्यत्वस्य किञ्चिन्निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वात् अवेद्यत्ववद्वस्तु किञ्चिदस्तीति, केवलान्वयिवस्तुत्वहेतोः अवेद्ये वस्तुनि सम्भवात् सन्दिग्धानैकान्तिकत्वं वस्तुत्वहेतावस्ति। नह्यद्वैते अनुभूतिपदवाच्यस्य, लक्ष्यस्य वार्थस्य स्वप्रकाशत्वमुच्यते। उभयवाद्यभिमतस्फुरणमालस्यैव साधारणांशस्य स्वप्रकाशत्वमत्र भणितम्। अनुभूतेः वेद्यत्ववादिनापि अनुभूतिपदवाच्यस्य उत लक्ष्यस्य वेद्यत्वमभिमतमिति विवेचनीयम्। वाच्यार्थस्य वेद्यत्वे अन्तःकरणवृत्तिविशिष्टचैतन्यस्य अनुभूतिस्फुरणस्यापि अद्वैतानुसारं अनुभूत्यन्तराविषयस्वानुभूतिमालविषयत्वस्य अङ्गीकारात् सिद्धसाधनत्वं दोषः। तार्किकाणां मते अनुभूतिपदस्य आत्मचैतन्यरूपलक्ष्यार्थसिद्ध्या तैः लक्ष्यार्थे वेद्यत्वं प्रतिपादयितुं अशक्यम्।

स्वप्रकाशत्वानुमाने आभाससमानत्वनिराकरणम्

घटः स्वप्रकाशः घटत्वात् यन्नैवं तन्नैवं यथा पटः इत्याभाससमानत्वमपि स्वप्रकाशानुमाने नास्ति। त्वक्चक्षुर्भ्यां गृह्यामाणस्य घटवस्तुनः स्वप्रकाशत्वे प्रत्यक्षप्रमाणस्य विरोधात्, पक्षः एव

आभासानुमाने अनुपपन्नः इति नानुमितिरुपजायते । धर्मिसिद्धिपूर्विका भवति स्वप्रकाशानुमितिरिति तथा ततः अनुभूतिः वेद्या नवेति विप्रतिपत्तिः उपपद्यते । यतः धर्मिसिद्धिमन्तरा विप्रतिपत्तिरेव तद्विषये अप्रसक्ता इति, सैव स्वप्रकाशत्वानुमानस्य पक्षे प्रमाणम् ।

स्वप्रकाशतायां सति प्रमाणे तद्वेद्यत्वं असति च साधकाभावादेव न तस्मिन्निरिति उभयतःपाशारज्जुः नास्त्यद्वैते । यद्यपि न ज्ञानकर्मता (ज्ञानजन्यफलाश्रयता) तथापि प्रमाण जनितान्तःकरणवृत्तिविषयत्वं (वृत्तिव्याप्यत्वं) अनुभूतौ सम्मता । वृत्तिव्याप्यत्वेन नह्यनुभूतेः स्वप्रकाशत्वहानिः । न च वृत्तिविषयतामालात् अस्वप्रकाशता स्यात् । प्रकाशप्रकाश्यत्वाभावात् स्वरूपप्रकाशाभिव्यञ्जकमालत्वात् वृत्तेः । तेन न वेद्यत्वप्रसक्तिः । न फलव्याप्यत्वाभावात् अनुभूतौ अप्रामाणिकता स्यात् । भाट्टमीमांसकाः अतीतानागतवस्तुषु वृत्तिव्याप्यत्वेनैव प्रामाण्यमभ्युपगच्छन्ति न फलव्याप्यत्वेन । स्वानुभूतेः अपरोक्षव्यवहारे इतरज्ञानानपेक्षत्वं भवति अद्वैताभिमते स्वप्रकाशत्वं न प्रमाणान्तराविषयत्वम् । नहि प्रमाणावेद्यत्वं स्वप्रकाशत्वं किन्तु स्वविषयापरोक्षव्यवहारजनने प्रकाशान्तरस्य निरपेक्षत्वम् । तत् च स्वप्रकाशत्वसाधकप्रमाणगम्यत्वे च न विरुद्ध्यते, प्रमाणान्तरनिरपेक्षतयैव स्वाश्रये स्वविषयापरोक्षव्यवहारजनकत्वात् इति स्वप्रकाशत्वसिद्धान्ततात्पर्यं प्रत्यगस्वरूपेण प्रतिपादितमस्ति । एतादृशं स्वप्रकाशत्वं अनुभूतौ अबाधितया विद्यते ।

चिद्रूपस्य आत्मनः स्वप्रकाशत्वम्

विज्ञानमेवात्मनः स्वरूपम् । अनुभूतेः स्वप्रकाशतया विज्ञानलक्षणस्य आत्मनोपि स्वप्रकाशत्वं सिद्धम् । किन्तु आत्मनः ज्ञानस्वरूपतायामस्ति वादिनां विप्रतिपत्तिः । चिद्रूपत्वात्, अकर्मत्वात्, स्वयंज्योतिश्रुतेश्च अनुभूतिस्वरूपस्यात्मनः स्वप्रकाशत्वं उपपद्यते इति चित्सुखः ।

चिद्रूपत्वात् आत्मनः स्वप्रकाशत्वम्

आत्मा संविद्रूपः संवित्कर्मतामन्तरेण अपरोक्षत्वात् संवेदनवत् इति अनुमानं चैतन्यस्य ज्ञानमालस्वरूपतायां प्रमाणमस्ति । अनुमानमिदं चित्सुखेन प्राभाकरान् प्रति उक्तमस्ति यस्मात् ज्ञानभिन्ने वस्तुनि संवित्कर्मत्वेन अपरोक्षत्वं (अपरोक्षव्यवहारविषयत्वम्) प्रतिपादयन्ति । आत्मनः संविद्रूपतया संवित्कर्मत्वमन्तरा तदपरोक्षत्वं सिद्ध्यति । घटतदज्ञानयोः सम्बन्धः आत्मनिष्ठः ज्ञाननिष्ठत्वात् पदविषयत्ववत् इत्यनुमानादपि आत्मनः चिद्रूपत्वं चित्सुखेन प्रतिपादितम् । अद्वैते ज्ञानज्ञेययोः सम्बन्धः आध्यासिकः । तार्किकं प्रति प्रयुक्तस्यास्यानुमानस्य विषये प्रत्यगस्वरूपेणोक्तं सम्बन्धस्य सम्बन्धिमालनिष्ठत्वात् सम्बन्धिभूतज्ञानघटयोः अन्यतरस्यात्मत्वमादाय आत्मनिष्ठत्वं पर्यवस्यति, तत्रापि घटस्यात्मत्वं उभयवाद्यनभिमतमिति विप्रतिपन्नज्ञानस्यात्मतां आपादयति इति । आत्मनः संविद्रूपत्वादेव आत्मानमधिकृत्य अहं वा नवेति संशयाभावः । आत्मनः संशयाविषयत्वं प्रज्ञानरूपे तस्मिन् स्वप्रकाशत्वमपि सिद्धान्तयति ।

नहि द्रष्टुः दृष्टेः विपरिलोपो विद्यते इति श्रुतौ (बृहदारण्योपनिषद् 4-3-23) द्रष्टृदृष्टयोः सम्बन्धः प्रतीयते इति विचार्य तल ज्ञानस्य आत्मनश्च सम्बन्धः प्रतिपादितः इति मानमनोहरकारः । तन्मतं निरस्य श्रुतौ दृष्टेः नित्यत्वमेव प्रतिपादाद्विषितमिति चित्सुखः चिन्तयति । परमार्थसम्बन्धत्वे अद्वैतश्रुतिविरोधात् आध्यासिकलोकसिद्धसम्बन्धमभिप्रेत्य, गौणवृत्त्या²² सम्बन्धज्ञापकश्रुतिः व्याख्येया इति चित्सुखः । तुल्यं हि साम्प्रदायिकं इति न्यायेन न सम्बन्धाद्वैतश्रुत्योः समानबलता

कार्या । षड्विधलिङ्गैः समर्थिता अद्वैतश्रुतिः अतत्परसम्बन्धश्रुतेः प्रबलास्तीति चित्सुखः । अथवा द्रष्टृदृष्टयोः व्यधिकरणमङ्गीकृत्य कृतपरिहारमन्तरा, देवदत्तस्य गन्तुः धनं इतिवत् सामानाधिकरण्येन षष्ठ्योः अभेदान्वयश्चात्र सेत्स्यति । द्रष्टृरूपायाः दृष्टेः अथवा दृष्टिस्वरूपस्य द्रष्टुः विपरिलोपः अनुपपन्नः इतीह अभेदान्वयः युक्तः । इत्थं श्रुतेः अद्वैतसिद्धान्तपरतां नानारीत्या दर्शयन् चित्सुखः अस्याः द्वैतपरव्याख्यां खण्डयति । अद्वैतश्रुत्यविरुद्धानेकप्रकारे परिस्फुरत्यपि यत्तस्य विरुद्ध एव प्रकारः पर्यस्फुरत्तत्र तत् दौर्भाग्यमेव एव परं कारणमित्यभिप्रायः इति प्रत्यग्वस्वरूपश्चाभिप्रेति । एवं ज्ञानात्मनोः सम्बन्धः अनात्मवृत्तिः ज्ञानवृत्तित्वात् सत्तावत् इत्यनुमानं न आत्मनिष्ठत्वसाधकानुमानस्य सत्प्रतिपक्षः । यतो हि ज्ञानमेवात्मा इत्यभ्युपगच्छतां ज्ञानात्मसम्बन्धस्यैवाभावात् आश्रयासिद्धिरस्ति अस्मिन् सत्प्रतिपक्षानुमाने ।

जीवेश्वरयोर्भेदमभ्युपगच्छद्भिः दार्शनिकैः नित्यदृष्टिसम्बन्धः जीवस्य वा ईश्वरस्य वेति विवेचनीयः । जीवज्ञानस्यानित्यतया तत्सम्बन्धः जीवस्यानुपपन्नः । न बृहदारण्यप्रकरणमिदं ईश्वरीयं इति ईश्वरस्यापि तत्सम्बन्धः अयुक्तः । अतः जीवब्रह्मणोः अभेदवादी चित्सुखः अविनाशिनः जीवस्य चिन्मात्रतत्त्वमवलम्ब्य प्रकरणमिदं प्रतिपादयति । 'नवा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति (बृहदारण्योपनिषद् 2-4-5) इत्युपक्रम्य एतेभ्यः भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानुविनश्यति न प्रेत्य संज्ञास्ति (4-5-13) इति ज्ञाननाशमभिधाय जीवात्मविनाशमाशङ्क्य तदभावं प्रकरणेस्मिन् प्रतिपाद्यते 'अविनाशी वा अरेयमात्मा अनुच्छित्तिधर्मा मात्मासंसर्गस्त्वस्य भवति । यद्वै तन्न पश्यति पश्यन् वै तन्न पश्यति । नहि द्रष्टुः दृष्टेः विपरिलोपो विद्यते अविनाशित्वात्' इति । अतः नेदं ईश्वरप्रकरणम् । ज्योतिर्ब्राह्मणेपि 'अथ यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते न कञ्चन स्वप्नं पश्यति' इति जाग्रदाद्यवस्थाविवरणपुरस्सरं सुषुप्तिं प्रदर्श्य 'यद्वै तन्न पश्यति पश्यन् वै तन्न पश्यति नहि द्रष्टुः दृष्टेः विपरिलोपो विद्यते' इति तत्र सुषुप्तौ विशेषज्ञानाभावेपि स्वरूपज्ञानस्य नित्यता प्रतिपादिता । ईश्वरस्य सर्वज्ञतया विशेषज्ञानाभावा वा अवस्थादयो वा नोपपद्यन्ते इति श्रुतौ जीवस्यैव नित्यज्ञानसत्त्वं उपपादितमिति चित्सुखः । अतः प्रदर्शितमिदं सत्प्रतिपक्षानुमानं आश्रयासिद्धमेव ।

ज्ञानं आत्मा न भवति गुणत्वात् रूपवत्, ज्ञानं आत्मा न भवति अनित्यत्वात् इत्यनुमानाभ्यां गुणात्मकं ज्ञानं आत्मा न भवतीति न्यायदर्शनम् । किन्तु गुणत्वहेतुः वाद्यन्यतरस्याद्वैतिनः पक्षे असिद्धः । यत् ज्ञानं आत्मेति उपनिषत्सु उपपादितम् । तस्मिन् गुणत्वं अनित्यत्वञ्च नाभ्युपगतम् । विज्ञानमानन्दं ब्रह्म (तैत्तिरीयोपनिषद् 2-5), प्रज्ञानं ब्रह्म (ऐतरेयोपनिषद् 5-3) इत्यादिश्रुतयः विज्ञापिरेव विज्ञानं, प्रज्ञापिरेव प्रज्ञानं इत्यादिविग्रहेण ब्रह्मणः ज्ञानस्वरूपत्वं प्रतिपादयन्ति । अत्र विज्ञप्तिः प्रज्ञप्तिः विद्यते यस्मिन् तत् विज्ञानं प्रज्ञानं वा तदेव ब्रह्मेति विग्रहात् ब्रह्मणः ज्ञानाधिकरणत्वे (ब्रह्मणः ज्ञानाश्रयत्वे) अद्वैतश्रुतिविरोधः स्यात् । अतः ज्ञानशब्दश्च ज्ञायते अस्मिन्नित्यधिकरणवचन इति मानमनोहरवाक्यं दूषितमिति चित्सुखः ।

अकर्मत्वात् आत्मनः स्वप्रकाशत्वम्

नात्मवस्तु ज्ञानकर्म भवति । यद्यात्मा ज्ञानकर्म (वेद्यं) चेत् विरुद्धयोः कर्तृत्वकर्मत्वयोः एकत्वावस्थितिः स्यात् । ज्ञानक्रियाश्रयत्वात् आत्मनि कर्तृत्वं उपपद्यते । किन्तु तस्मिन्नेव ज्ञानक्रियाजन्यविषयतारूपफलाश्रयत्वेन कर्मत्वं अनुपपन्नम् । नह्यात्मा कश्चित् पदार्थः ज्ञानाश्रयो वा ज्ञानस्वरूपं वास्ति, येन तत्कर्म आत्मा स्यात् । एवं ज्ञानस्वरूपात्मा ज्ञानाविषयोपि सर्वथा स्फुरतीति आत्मनि स्वप्रकाशत्वं उपपद्यते ।

आत्मनि ज्ञानकर्मत्वाभावेऽपि स्वप्रकाशत्वं न सिद्धयतीति प्राभाकरमतम् । तत्तदर्थगोचरेन्द्रियसंवेदनाश्रयेण ज्ञानकर्मत्वं विना अस्वप्रकाशस्यात्मनः स्फुरणमुपपद्यते, तथाच व्यवहारः यथा मयि घटज्ञानमस्ति, अहं घटं जानामीति । आत्मनि ज्ञानक्रियायाः स्फुरणरूपं फलं (अपरोक्षज्ञानं) आश्रितमिति न ज्ञानक्रियायाः कर्मत्वम् । क्रियाफलभाक्त्वं कर्मत्वमिति अनङ्गीकुर्वतां प्राभाकराणां मते परसमवेतक्रियाफलशालित्वमस्ति कर्मत्वम् । यद्यपि आत्मनि ज्ञानक्रियाफलप्रकाशाश्रयत्वेऽपि (तत्तु स्वसमवेतज्ञानक्रियाफलशालित्वमस्ति) परसमवेतक्रियाजन्यफलशालित्वाभावात् न कर्मत्वं तथापि ज्ञानाश्रयतया स्वप्रत्यक्षता उपपद्यते । प्राभाकराणां मतमिदं अनुपपन्नमिति चित्सुखः । ज्ञानेतरं समस्तं ज्ञानक्रियायाः कर्मतया प्रत्यक्षीभवति । प्राभाकरमते आत्मापि ज्ञानेतरः इति न तस्मिन्नपि ज्ञानकर्मत्वमन्तरा अपरोक्षत्वमिति तत्र कर्मत्वमनिवार्यम् । संवेदिता संविदाश्रयतया अपरोक्षो न भवति अपरोक्षत्वात् संवेदनवत् इत्यनुमानेन बाधितमस्ति प्राभाकरमतम् । आत्मबोधस्य व्यवहारः तद्भिन्नज्ञानाधीनश्चेत् आत्मा ज्ञानाभाववान् भवेत् । तथा सति अहं वा अनहं वेति संशयः आत्मनि स्यादिति तर्कः आत्मनि ज्ञानाश्रयत्वं निषेधति । नहि कस्यापि आत्मविषयः सन्देहः विद्यते । प्राभाकरमतानुसारं चाक्षुषात् घटादिज्ञानात् आत्मन्यपि चाक्षुषत्वं स्यात् किन्तु अरूप्यात्मनः तदसम्भवमिति तन्मतमयुक्तम् ।

स्वयंज्योतिश्रुतेश्चात्मा स्वप्रकाशः इति चित्सुखः निरूपयति । अत्रायं पुरुषः स्वयंज्योतिरिति (बृहदारण्योपनिषद् 2-3-9) स्वप्राधिकारे विद्यमाना श्रुतिः, स्वप्रकाले मनसि च दृश्यगते, तदा मनसः कर्मतया ज्ञानकरणान्तराभावात् आत्मनि स्वप्रकाशत्वं श्रावयतीति ज्ञानस्वरूपात्मनः औपनिषदं स्वयंज्योतिषुद्धं चित्सुखेन तत्त्वप्रदीपिकायां रादधान्तितम् ।

ग्रन्थसूची

Citsukha. तत्त्वप्रदीपिका (चित्सुखी) /Tattvapradīpikā : Citsukhī. Edited by YogīndrānandaSwami, उदासीनसंस्कृतविद्यालयः, Kāśī, Udāsīnasamskṛtavidyālayah, 1985.

KIRANĀVALĪ
Journal of Sanskrit Research Foundation
The New Trivandrum Sanskrit Series Vol. XIV.
Book III-IV
JULY – DECEMBER 2022

ISSN 0975-4067

Printed and published by: Dr.C.S.Sasikumar, Secretary, Sanskrit Research Foundation, Thiruvananthapuram, for Sanskrit Research Foundation, Thiruvananthapuram-36
Sanskritresearchfoundation@gmail.com